

PILLACHILIK SOHASIDA MIKROSKOPDAN FOYDALANISHNI ILMIY VA AMALIY ASOSLARI

CH.I.Bekkamov¹, N.K.Abdikayumova², X.E.Raxmanova³

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388247>

Annotatsiya. Pillachilik sohasida mikroskopdan foydalanishda avvalo har bir ilmiy xodim va mutaxassis yaxshi bilsagina respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar, korxonalar va ilmiy tadqiqot institutlari hamda maxsus laboratoriyalarda ipak qurti va tut daraxti kasalliklarini oldini olish va qarshi kurashish choralarini belgilash asosiy tadbirlardan biri mikroskopdan unumli foydalanish asosida ipak qurti va tut kasalliklarini diagnostikasi va epizootologiyasini aniqlashga erishiladi.

Kalit so'zlar: Ipakchilik, ipak qurti lichinkasi, g'umbagi, kapalagi, naslchilik stansiyasi, urug'chilik korxonasi, maxsus laboratoriya, kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar, ipak qurti kasalliklari, tut kasalliklari, yuqumli va yuqumsiz kasalliklar, mikroskop, preparat, qoplagich oynacha, hovoncha, ipak qurti urug'i, mikroskopik tekshiruv, pilla, mahsuldorlik, kasallikni oldini olish, qarshi kurashish, diagnostika, epizootologiya.

Аннотация. Применение и использование микроскопа в шелководстве должно быть хорошо известно каждому исследователю и специалисту, и оно является одним из основных направлений деятельности организациí, предприятий, научно-исследовательских институтов и специализированных лабораторий, действующих в нашей республике, по определению мер профилактики и борьбы с болезнями тутового шелкопряда и шелковицы. Эффективное использование микроскопа поможет в диагностике и эпизоотологии болезней тутового шелкопряда и шелковицы.

Ключевые слова: шелководство, личинка, куколка, бабочка, племенная станция, гранажное предприятие, специальные лаборатории, микроорганизмы, болезни тутового шелкопряда, болезни шелковицы, инфекционные и неинфекционные заболевания, микроскоп, препарат, покровное стекло, ступка, грана тутового шелкопряда, микроскопическое исследование, кокон, продуктивность, профилактика заболеваний, борьба против болезней, диагностика, эпизоотология

Annotation. The application and use of a microscope in sericulture should be well known to every researcher and specialist, and it is one of the main areas of activity of organizations, enterprises, research institutes and specialized laboratories operating in our republic, to determine measures for the prevention and control of diseases of the silkworm and mulberry. Effective use of the microscope will help in the diagnosis and epizootology of silkworm and mulberry diseases.

Keywords: sericulture, larva, pupa, butterfly, breeding station, granage enterprise, special laboratories, microorganisms, silkworm diseases, mulberry diseases, infectious and non-infectious diseases, microscope, preparation, cover glass, mortar, silkworm grana, microscopic examination, cocoon, productivity, disease prevention, disease control, diagnostics, epizootology.

Kirish.

Pillachilik tarmog‘i mamlakatimiz qishloq xo‘jaligining eng muhim eksport salohiyatida yuqori tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda pillachilik sohasini rivojlantirishga juda katta e‘tibor berilmoqda.

Buning isboti sifatida Mamlakatimiz Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qishloq xo‘jalik soxasi ichida ipakchilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish va qo‘llab quvvatlash to‘g‘risidagi qabul qilinayotgan farmoyish va qarorlar dastur amal bo‘lmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31- iyuldagi "Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi"gi PQ-4411 sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qarorlarini mantiqiy davomi sifatida pillachilik sohasida katta muammolardan biri kelayotgan ipak qurti ozuqa bazasini yaxshilash, ko‘paytirish, mustahkamlash va to‘yimli navdor tut ko‘chatlarini etishtirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 17-yanvarida "Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-4567 son qarori, 2024-yil 29-noyabrdagi PQ-410-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-yanvardagi "Xotin-qizlarning pillachilik sohasidagi bandligini bosqichma-bosqich ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi 46-sonli qarorlarida pillachilik tarmog‘ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, zamonaviy agrotexnika tadbirlarini samarali o‘tkazilishini rag‘batlantirish pillachilikni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo‘yicha muhim masalalar ijrosini ta‘minlash ko‘rsatib o‘tilgan.

Shunga muvofiq, pillachilikni rivojlantirish va jahon talablariga javob beradigan yuqori sifatli pilla etishtirish uchun avvalo O‘zbekistonda urug‘chilik korxonalari naslchilik stansiyalari, naslchilik xo‘jaliklari, urug‘chilik korxonalari va Ipakchilik Ilmiy tadqiqot ilmiy tadqiqot institutlarini maqsadli faoliyatlariga e‘tiborni kuchaytirish lozim.

Chunki, respublikamizda maqsadli talab bo‘yicha naslli va sanoat pillalarni etishtirishda ipak qurtlarini parvarish qilish jarayonida bir qancha masalalar sodir bo‘lmoqda. Bu kasalliklar yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga bo‘linadi, lekin ularni faqatgina oldini olish chora tadbirlari mavjud. Ushbu holatlar keskin ta‘sir ko‘rsatish xususiyatlari ipak qurti avloddan avlodga beriladigan kasalliklari juda ham uzoq davom etadigan yoki pillalarni butunlay yaroqsiz uchratadigan vaziyatlarga ham olib kelishi mumkin.

Darhaqiqat, ko‘p turdagi uchraydigan yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni oldini olish uchun o‘sha vaqtdan boshlab, sog‘lom urug‘ olishning birdan – bir yo‘li mikroskop tekshirish yo‘llarini olimlar taklif etgan shunday ekan, pillachilikda yuqori mahsuldorlikka erishish uchun avvalo tashqi muhit omillari hamda turli kasalliklarga bardoshli sifatli zot va duragaylarni urug‘ini tayyorlash talab qilinadi.

Bunda ipak qurti urug‘ini sifati mahsuldorligi va hayotchanligi yuqori bo‘lishida agrotexnik tadbirlar ichida mikroskopdan foydalanish jarayonlarini ko‘pgina muammolarni hal qiladi.

1-rasm: MBR-1 rusumli mikroskopni tuzilishi va umumiy ko‘rinishi:

1-asosi (shtativ); 2-tubus tutqich; 3-tubus; 4-buyum stol-chasi; 5-buyum stolchasi teshi-gi; 6-stolchani siljituvchi vintlar; 7-okulyar; 8-ob'ektiv; 9-makrometrik vint; 10-mik-rometrik vint; 11-kondensator; 12-kondensator vinti; 13-dia-fragma; 14-ko'zgu; 15-revolver.

Mikroskopda ishlaydigan ilmiy xodim unumli mehnat qilishi uchun eng qulay sharoitni ta'minlash kerak. Ish sharoitini qulaylashtirish (ya'ni ish harakatlarni va boshqa ayrim mehnatni bajarish) xodimdan talab qilinadigan ishni kam jismoniy kuch sarflab bajarish va ruxan charchamagan usul, hamda avtomatik harakatda bajarishga erishishi uchun imkon bersin. Har bir korxonada mikroskopda tekshirish va nazorat ishlarini bajarish uchun maxsus jihozlangan xona yoki alohida bino bo'lib uni «mikroskopda tekshirish» binosi deb ataladi.

Binoda mikroskopda tekshirish zali va nazorat bo'limi bo'ladi. Bundan tashqari saralangan urug' to'plamlarini saqlaydigan, kapalaklarni zzishga tayyorlaydigan bino (mashina bilan ezishda), ezish mashinasi bo'limi, hovonchalarni, dastalarni va tayoqchalarni yuvadigan bo'lim, urug'larni yuvish bo'limi, tekshirilgan va elpilgan urug'larni kuzda saqlash binosi hamda texnik idora bo'lishi kerak. Binolarning bu bo'limlari va mikroskopda tekshirish zali maxsus shamollatish hamda kondensiyer qurilmasi, vodoprovod, kanalizatsiya bilan jihozlangan bo'lishi lozim. Mikroskopda tekshirish zalida kapalaklarni qo'lda ezish mumkin bo'lgan, tekshirilgan xovonchadagi suyuqlikni sentrafugadan o'tkazadigan hamda buyum va qoplagich oynalarni yuvadigan maxsus joy bo'lishi kerak.

Mikroskopda ko'rish zalining devorlari yorug' rangda (ko'k, yashil va boshqalar) bo'lishi lozim, chunki oq rang ko'zni toliqtiradi. Agarda zal va tekshirish bo'limining oynasi quyosh tomonga qaragan bulsa, unda oynani tashqi tomonidan oklanadi, oynani urtasida taxminan 15x30 sm kattalikda mikroskop oynasiga yorug'lik o'tishi uchun qoldiriladi.

Tirik qurtlarni mikroskopda tekshirish:

2-rasm:Qurtdan tayyorlangan preparatlarni mikroskop ostida ko‘rinishi:

a — bosh bo‘laklari; b — chin oyog‘ining tirnog‘i; v — nafas yo‘llari; g — muskul tolalarining bo‘lak lari; d — yog‘ tanachasining xujayralari; e — tanasining har xil to‘qimalari bo‘laklari.

Urug‘chilik korxonalarida har bir kapalak mikroskopda ikki marta, oldin qorin qismi keyin qolgan bosh ko‘krak qismi (nazorat) tekshiriladi. Urug‘chilik korxonalarida sharoitida quruq kapalaklarni mikroskopda tekshirish kapalaklar urug‘ qoldirgandan keyin taxminan 15 kun keyin boshlanib 10 oktyabrdan kechga qolmay tugallanishi kerak.

Kapalaklarni qurishi shuning uchun zarurki, unda bo‘lgan pebrina kasalini qo‘zg‘ovchi, rivojlanish davridan spora davriga o‘tishi kerak, natijada uni mikroskopning 600 marta kattalashtiradigan holatida maxsus usullar bilan (bo‘yamay) shaklini oson ko‘rish mumkin. Shuningdek, bo‘yamasdan sariq kasalini qo‘zg‘ovchi ko‘p qirrali viruslarni, tosh kasalligining mitseliylarini ko‘rish mumkin.

Mikroskopda tekshirish oldidan hamma urug‘ to‘plamlari tekshiriladi va saralanadi. Quyidagilar yaroksizga chiqarilishi kerak.

- a) to‘la yoki qisman jonlangan urug‘ to‘plamlari;
- b) qisman otalanmagan urug‘ to‘plamlari;
- v) kapalaklar qoldirgan urug‘ to‘plamlarining shikastlanganlari;
- g) xaltachalar kapalaksiz yoki kapalaklar kukunga aylanganda;
- d) qurigan urug‘ to‘plamlari;
- e) kapalagi nuqsonli xaltachalar.

Mikroskopda tekshirish ishlari ikki bosqichda amalga oshiriladi:

1. Mikroskopda ishlovchilar tomonidan bajariladigan yalpi mikroskopda tekshirish.
2. Nazoratchilar tomonidan bajariladigan yalpi nazorat tekshirish.

Mikroskopda tekshirish oldidan har bir kapalak izolyatsion xaltachadan olinib ikki bo‘lakka - qorin va bosh-ko‘krak qismiga ajratiladi. Qorin qismi ezish uchun hovonchaga solinadi, bosh-ko‘krak qismi esa keyin nazorat tekshirish o‘tkazish uchun qayta xaltachaga solinadi. Agarda bitta xaltachada uchta kapalak bo‘lsa, ularni hammasi bitta hovonchaga solinadi. Shu korinlarga biroz miqdorda suv (1...3 sm³), qo‘shib, qo‘l yoki mashina bilan eziladi.

3-rasm:Kapalaklardan tayyorlangan preparatlarni mikroskop ostida ko‘rinishi:

a — mo‘ylovning singan bo‘lagi; b — oyok bo‘lagi; v — qanotining tukchalari; g — qanotining bo‘laklari; d — murakkab ko‘zining bir qismi.

Buyum oynasidagi hamma uchta preparatni tekshirib bo‘lgach, kasallik uchragan buyum oynasi alohida kasal oynalar uchun qo‘yilgan tarelkaga solinadi. Buyum va qoplagich oynalar alohida yuviladi hamda dezinfeksiya qilinadi.

Ko‘pincha mikroskopning kuzatish maydonida har xil boshqa mikroorganizmlarni ko‘rishi mumkin, ularning sporasi pebrina sporasidan kattaligi, shakli, shuningdek tosh kasali (zamburug‘larning mitseliylari) va sariq kasalining ko‘p qirralaridan farq qiladi.

Binobarin, ipak qurti urug‘ini tayorlash murakkab texnologik jarayon hisoblanib, asosiy e‘tibor tanlab olinayotgan urug‘ to‘plamlari har qanday kasalliklar ayniqsa sariq va pebrina kasalligidan holi bo‘lishi talab qilinadi. Buning uchun nasl uchun tayyorlangan urug‘lar shuningdek, sanoat urug‘lari tayyorlash jarayonining har bir bosqichida mikroskopdan foydalanish quyidagi tartibda bajarilishi kerak bo‘ladi:

1. Naslchilik xo‘jaliklarida tut ipak qurtining lichinkalik davrini uchinchi yoshdan boshlab, beshinchi yoshgacha har yoshda mikroskopda kasalliklardan holi bo‘lish maqsadida mikroskopda nazorat tekshiruvi o‘tkaziladi.

2. Metamorfaza davrida ham kasallikka qarshi pilla ichidagi g‘umbak kesib olinadi va mikroskopda tekshiriladi.

3. Naslchilik stansiyalari va urug‘chilik korxonalarida qabul qilingna naslli pillalar imoga – kapalaklik davrida ham kasallikka qarshi mikroskopda tekshirish o‘tkaziladi.

4. Urug‘chilik korxonalarida kapalaklar juftlashgandan so‘ng urg‘ochi kapalak urug‘ini tashlash jarayoni tuganakdan keyin kapalaklar mikroskopik tekshiruvdan o‘tkazilishi kerak.

5. Urug‘larni jonlantirish foizini aniqlashda davlat nazorati komissiyasi tomonidan ham mikroskopik tekshiruv

6. Urug‘larni jonlantirish foizini aniqlashda davlat nazorati tomonidan mikroskopik tekshirish nazorati tomonidan mikroskopik tekshirish o‘tkaziladi.

7. Ipak qurti urug‘ini jonlantirishdan sung jonlanmay qolgan urug‘lar ham mikroskop tekshiruvdan o‘tkazilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Demak, pillachilik tarmog‘ini tutchilik sohasida ayniqsa ipakchilikda mikroskopdan foydalanish ko‘pgina kamchiliklar va muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Shunga ko‘ra,

mikroskopdan foydalanish qoidalariga amal qilgan holda ishlash mexanizmida to'liq tushunchaga ega bo'lish ham amaliyotli hisoblanadi, ko'pgina ilmiy xodimlar va mutaxassislar ushbu jarayonni to'liq o'zgarishlari ham muhim hisoblanadi.

Bunda ipakchilikda yuqori sifatli mahsuldor zot va duragaylarni kasallikka chidamli urug'lar olishda, navdor pilla etishtirishda va tutning to'yimliliigi yuqori bo'lgan bargini etishtirish, ginetika va seleksiyada hamda naslchilik ishlarida mikraskoplardan foydalanish jarayoni katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shu bois, mikroskopdan foydalanishni avvalo har bir talaba, magistr, tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi va mutaxasis yaxshi bilsagina joylarda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxasislar ipakchilikda va tutchilik sohasida uchrayotgan kasalliklarni oldini olish bilan birga kasalliklarga qarshi kurashishni amaliy jihatdan amalga oshirish bo'yicha mustahkamlash imkoniyati yaratildi.

Xulosa o'rinda shuni aytish joizki, Ipakchilik sohasida bilim olayotgan talabalar, magistrilar, tayanch doktorlar, yosh pedagoglar va ilmiy xodimlar mikroskopdan foydalanish jarayonini puxta egallasalar ipak qurti va tut kasalliklariga, oldini olish choralari va qarshi kurashishni bartaraf etish orqali etishtiriladigan pillaning mahsuldorligiga va tayyorlanadigan raqobatbardosh sifatli sog'lom mahalliy urug'larni miqdorini oshishiga o'z hissalarini qo'shgan bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Govindan, T.K.Narayanaswamy, M.C.Devaiah - Pebrine disease of silkworm. Bangalore 1997. Darslik.
2. N.Axmedov, S.Muradov – «Ipakchilik asoslari», «O'qituvchi» nashriyoti, T., 1998. Darslik.
3. S.Sobirov, N.Axmedov, U.Jumanova – "Ipak qurtining kasalliklari va zarakunandalari" o'quv qo'llanma, Toshkent, 2011. O'quv qo'llanma.

S.Sobirov "Ipak qurtining yuqumli kasalliklari" (magistrilar uchun ma'ruza matni), Toshkent, 2003. ma'ruza matni.

4. Е.Н.Михайлов – «Инфекционные болезни тутового шелкопряда» Ташкент, «Ўқитувчи», 1984. дарслик.

Sobirov S., Axmedov N., Azizov T. – Ipak qurtining yuqumli kasalliklari diagnostikasi va epizootologiyasi. Toshkent, 2015. Darslik.

1. Ismatullaeva D.A., Ziyeva Ya.M., Valiev S.T. Another way of silkworm nosematosis control. //International Journal of Applied Research. IJARPF. ISSN Print: 2394-7500. – India, Delhi, 2017. – V.3 (12). – P.157-160. (IF=5,2by RJIF; №6).
2. Зияева Я.М., Исматуллаева Д.А., Бегматов Т. Профилактика инфекционных болезней тутового шелкопряда. //Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журналининг «Агроилм» илмий иловаси – Ташкент, 2018. – № 3(53). –С. 65-66. (06.00.00; №1).
3. Исматуллаева Д.А. Ядерный полиэдроз тутового шелкопряда и меры его профилактики. //Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журналининг «Агроилм» илмий иловаси –Ташкент, 2018. - №4 (54). – С. 64-65. (06.00.00; №1).
4. Исматуллаева Д.А., Зияева Я.М. Сборник рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по борьбе с ядерным полиэдрозом (желтухой) и нозематозом (пембриной) тутового шелкопряда. //НПЦСХ. НИИШ. –Ташкент, 2018.– С. 1-44.